

YANGI O'ZBEKISTONDA ICHKI TURIZM TARAQQIYOTI

Soliyev Anvar O'tkir o'g'li

Samarqand shahar Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand Davlat Universiteti Tarix fakulteti
2-kurs magistranti

Nasrullayev M.I.

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401675>

Annotatsiya:

Mazkur maqolada Yangi O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirish borasida amalga oshirilgan islohotlar, xorij tajribasini o'rganish istiqbollari hamda mahalliy sayyohlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: ichki turizm, BTT, O'zbekiston bo'ylab sayohat qil, Cashback, mahalliy sayyohlar, marketing strategiyasi, raqamli platformalar, To'rt faslning har birida sayohat, Click smile, Saudiya fasllari, Turizm qishlog'i.

Аннотация:

В данной статье рассказывается о реформах, проводимых в новом Узбекистане по развитию внутреннего туризма, о перспективах изучения зарубежного опыта, а также о создаваемых возможностях для местных туристов.

Ключевые слова: внутренний туризм, BTT, путешествие по Узбекистану, кэшбэк, местные туристы, маркетинговая стратегия, цифровые платформы, путешествие в каждый из четырех сезонов, Click smile, саудовские сезоны, туристическая деревня.

Annotation:

This article talks about the reforms implemented in the development of domestic tourism in the New Uzbekistan, the prospects for studying the foreign experience and the opportunities created for local tourists.

Keywords: domestic tourism, UNWTO, travel through Uzbekistan, Cashback, local tourists, marketing strategy, digital platforms, travel in each of the Four Seasons, Click smile, Saudi seasons, Tourism Village.

Ichki turizm – bu O'zbekiston Respublikasida doimiy yashaydigan fuqarolarning O'zbekiston hududi bo'ylab qiladigan sayohati hisoblanadi. Bu turizm turi odamlarning o'z mamlakatida, turli hududlarda sayohat qilib, ularning madaniyati, tarixi, tabiiy go'zalliklarini, diqqatga sazovor joylarini o'rganishiga imkon beradi. Ichki turizm, avvalo, iqtisodiyotni rivojlantirishga, mahalliy biznes va xizmat ko'rsatish sohasini qo'llab-quvvatlashga, shuningdek,

odamlarning o'z mamlakatlaridagi hududlarga xos xususiyatlarni yanada chuqurroq tushunishlariga yordam beradi.

Butun Jahon turizm tashkiloti tavsiyalari asosida O'zbekiston bo'yicha 2015-yilda o'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, chiquvchi turistlar sonining kiruvchi turistlarga nisbatan 0,4 kishiga ko'pligini ko'rsatdi. Bu vaziyat O'zbekiston fuqarolarining oilaviy budjetidan bevosita turistik maqsadlarga ajratilgan qismi ortib borayotganligini ifodalaydi. Yuqoridagi keltirilgan, ichki turizm va tashqi turizm haqidagi ma'lumotlar, O'zbekiston sharoitida ichki turizm salohiyatidan samarali foydalanish yetarli darajada emasligini ko'rsatmoqda.¹ Yurtimizda mahalliy aholini sayyohlik yo'nalishiga qiziqishini oshirish borasida ko'plab islohotlar o'tkazish va ichki turizmda yangi imkoniyatlar yaratish lozimligini belgilab berdi. Dunyodagi safarlarining 80-90 foizi ichki turizm ulushiga to'g'ri keladi. Unga qilinadigan xarajatlar xalqaro turizm xarajatlaridar 5-7 barobar kam bo'ladi. Ayniqsa, turizmning bu turi AQSH, Fransiya, Angliya mamlakatlarida ommabop hisoblanadi.

Asosiy qism

Yangi O'zbekistonda ichki turizmni salohiyatini oshirishda qonunlar, farmon va qarorlarning ahamiyati juda kattadir. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-fevraldagi PQ 3514-sonli "Ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori² ga muvofiq, "O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!" ichki turizmni rivojlantirish dasturi ishlab chiqilib, teleko'rsatuvlar, matbuot va tashqi bannerlar orqali targ'iboti amalga oshirildi. Dastur doirasida kam ta'minlangan oila farzandlari, yetim bolalar, faol xotin-qizlar va nuroniylar sayohatlarini tashkil etishda Davlat budjeti hisobidan imtiyozlar berildi. Ichki turizm rivojlanishi uchun yuqori salohiyatga ega bo'lgan Beruniy tumani Oltinsoy qishlog'i, Buloqboshi tumani Shirmonbuloq qishlog'i Samarkand tumani Mirankul qishlog'i kabi tumanlar va shaharlar ro'yxati shakllantirildi. Mahalliy sayyohlarning ushbu ro'yxat asosida eng maftunkor turizm maskanlariga sayohatlarini tashkil etish yo'lga qo'yildi.

2022-yilda ichki sayohat qiluvchilar soni 2017- yilga nisbatan 107,0 foizga o'sib, 11,3 mln nafarni tashkil qildi. 2022-yildagi ichki turistik sayohatlar soni 2021-yilga nisbatan 1,97 barabarga oshgan bo'lsa, xalqaro turistik sayohatlar soni 2,78 barabarga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa, xalqaro turizmning o'sish sur'atlari ichki turizmga nisbatan yuqori ekanligini anglatadi. Shu bilan birga ichki turizm marketingi va reklama xizmatlari yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan va mahalliy aholi uchun O'zbekistonning jozibador turistik

manzillari va sayohatlarni tashkil etuvchilar to'g'risida ma'lumot beruvchi nashrlar yetarli emasligini ko'rsatdi.

Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun ichki turizm salohiyatini oshirish borasida o'zgarishlar, zamonaviy talablarga mos onlayn platformalar shakllantirilishi yo'lga qo'yib borilmoqda. 2022-yil 1-sentyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasi fuqarolari mahalliy sayyohlar uchun "O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!" dasturi doirasida respublika hududlari bo'ylab ichki sayohatlarni amalga oshirish xarajatlarining bir qismini qaytarish – "Cashback" tartibi joriy etildi. 2022-yil 1-iyuldan boshlab "Turizm mahallasi", "Turizm qishlog'i" yoki "Turizm ovuli" maqomi berilgan fuqarolar yig'inlari hududlarida mehmon uylari, ovqatlanish va savdo shoxobchalari, ko'ngilochar joylar tashkil etgan tadbirkorlar uchun 3 yil davomida soliq va ijtimoiy soliq stavkasi 1 foiz miqdorida belgilandi.³ Cashback joriy etish uchun respublika byudjetining qo'shimcha mablag'laridan 2023 yil 1 yanvardan boshlab 30 mlrd so'm berilishi, mahalliy tadbirkorlar uchun soliq imtiyozlari qo'llanilishi biznes rivoji va mahalliy sayyohlar uchun yangiliklar yaratdi.

Ichki turizm muammolari yillar davomida to'planishi asta-sekinlik bilan islohotlar orqali o'z yechimini topib bormoqda. Jahon mamlakatlarining ichki turizmni rivojlantirish tajribasidan foydalanish O'zbekistonda mahalliy turistlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin. Ichki turizm yaxshiroq rivojlangan mamlakatlar qatoriga quyidagilar kiradi:

1. Turkiyada oxirgi yillarda ichki turizm barqaror rivojlanmoqda. Turkiya Statistika tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Turkiyadagi mahalliy sayyohlar soni 2019-yilda o'tgan yilga nisbatan 11,4 foiz ortib, jami 56,88 million kishiga yetdi. Bu o'sishning sabablaridan biri hukumatning – Turkiya turizm haftaligi, – "O'z yurtini kashf et!" kabi kampaniyalar bilan ichki turizmni rivojlantirishga qaratilgan harakatlaridir. Shuningdek, gastronomik turizm, madaniy turizm va sarguzasht turizmi kabi turizm turlarining rivojlanishiga olib keldi.

2. Saudiya Arabistoni o'zining turizm sanoatini ham ichki, ham xalqaro miqyosda rivojlantirishga katta sarmoya kiritmoqda. 2019-yilda mamlakat ichki turizmni rivojlantirish va mamlakatning madaniy merosi, tabiiy diqqatga sazovor joylari va zamonaviy ko'ngilochar takliflarini namoyish etishga qaratilgan – "Saudiya fasllari!" tashabbusini boshladi. Tashabbus yil davomida mamlakatning turli hududlarida o'tkaziladigan turli tadbirlar va festivallarni o'z ichiga oldi.⁴

O'zbekiston boy madaniy merosi, tarixiy arxitekturasi va ajoyib tabiat manzaralarga boy turizm salohiyatidan foydalangan holda, ichki turizm rivojlangan davlatlar xususan, Turkiya va Saudiya Arabistoni turizm tajribasidan o'rganish va turizm tizimiga tadbiq qilish dolzarb ahamiyatga ega.

Ichki turizm borasida qonunchiligimizda qabul qilingan yana bir muhim qarorlardan biri Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 7-oktabrdagi 646-sonli "O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!" ichki turizm yarmarkasini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risida" qarori va Nizomi hisoblanadi. Unga ko'ra, 2024-yildan boshlab har yili ichki turizm yo'nalishidagi turoperatorlarning mahsulotlarini turistlarga taqdim qilish maqsadida "To'rt faslning har birida sayohat" turizm mavsumining ochilishi doirasida "O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!" ichki turizm yarmarkasi tashkil etilish belgilandi. Hududiy ichki turizm yarmarkasini har yili mart va avgust oylarida Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilindi.⁵ Bu esa o'z navbatida turoperatorlar, dam olish maskanlari, mehmonxonalar, transport tashkilotlari va boshqa turdagi turizm xizmatlarini taqdim qiluvchi tadbirkorlik subyektlari faoliyatini mahalliy sayyohlar o'rtasida targ'ibotini rivojlantiradi.

Xulosa

Yangi O'zbekiston ichki turizm sohasida so'nggi yillarda sezilarli rivojlanish ko'rsatkichlarini namoyish etmoqda. Yurtimiz maftunkor manzillari ko'pligi bilan haqiqatan ham sayohatchilarni o'ziga rom etish va ularning sayohatlarida o'chmas iz qoldirish imkoniyatiga ega. Ichki turizm rivoji bir necha omillarga bog'liq:

- "O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!" ichki turizmni rivojlantirish dasturini amalga oshirish ishlarini yanada takomillashtirish;
- Davlat korxonalarini, turizm tashkilotlari va mahalliy hamjamiyatlar uchun infratuzilmaga sarmoya kiritish;
- o'zbek, rus va qoraqalpoq tillarida O'zbekistonning ichki turizm imkoniyatlarini targ'ib qiluvchi maxsus nashrlar tayyorlash va nashriyot subyektlarda turizm burchaklarini tashkil etish choralarini ko'rish;
- raqamli platformalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali O'zbekistonda sayohat qilish imkoniyatlari haqida ma'lumot tarqatilishi orqali ichki turistlarni jalb etish;
- ichki turizm marketing strategiyasini takomillashtirish va transport infratuzilmasi holatini yaxshilash;

chet el mamlakatlarning ichki turizmni isloh qilishi tajribasini o'rganish va O'zbekistonga xorij tajribasini, yangi turizm turlarini tadbiq etish kabi vazifalarni amalga oshirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-fevraldagi PQ 3514-sonli "Ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori
2. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 7-oktabrdagi 646-sonli "O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!" ichki turizm yarmarkasini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risida" qarori va Nizomidan olingan
3. M.R. Boltaboyev, I.S. Tuxliyev Turizm: nazariya va amaliyot darslik Toshkent "Barkamol fayz media" nashriyoti 2018 yil 400 bet
4. Daminov O. N. O'zbekistonda ichki turizmni rivojlanish bosqichlari Journal of Economy, Tourism and Service Vol. 3, No. 6, 2024 ISSN: 2181-435X 113
5. Nurmatova S. Davronova O. A. O'zbekistonda ichki turizm rivojlanishdagi mavjud bo'lgan muammolar va ularning yechimlariga berilgan takliflar maqola 2023-yil, dekabr. Maxsus son. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot ilmiy jurnal

